

1920-1938 ЙИЛЛАРДА ЎРТА ОСИЁЛИКЛАРНИНГ СОВЕТ АРМИЯСИ САФИГА ЧАҚИРИЛИШИ ТАРТИБИ ВА ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИГА САФАРБАРЛИГИ

1. Абдусаттор Эргашев

2. М. Шокиров

1. Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси

катта ўқитувчиси, доцент

E-mail: ergashevabdusattor1805@gmail.com

тел: 97 3422070

2. Ғалаба боғи ёдгорлик мажмуаси бошлиғининг

илмий ишлар бўйича ўринбосари - Шон-шараф

давлат музейи директори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625897>

Аннотация. Мақолада муаллиф Иккинчи жаҳон уруши йиллари бошланиши жараёнида Ўрта Осиё халқларининг Совет армиясига сафига чақирилиши, уруш бошланганда сўнг сафарбарлик этилиши тартиби, ўзбек йигит ва қизларининг ғалабага қўшган хиссалари, жасорати ва матонати, босиб ўтган оловли йиллари, уларнинг урушдаги фаол иштироклари ёритилган.

Калит сўзлар: иккинчи жаҳон уруши, жанг, чақирув, сафарбарлик, мардлик, жасорат, қаҳрамонлик, санъат, тарихий далиллар, асар, бой тарих, қудрат, ёшлар, муҳандис-портлатувчи, ўқчи, завод, фабрика, олов, юрт, ватанпарвар.

Кириш. XX аср 30 йилларида Олмонияда ҳокимиятни эгаллаган фашистларнинг ғояси улуғмиллатчилик ва салтанатпарастлик асосида қурилган эди. Уларнинг ирқчилик назарияси инсоният бошига не-не қирғин-баротларни келтирмади. Ушбу уруш бир халқ ва бир мамлакатнинг бошига тушган офат бўлмай, умумжаҳон ҳаёти ва келажагини барбод этувчи даҳшатли ходиса эди¹.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили (Literature review). Совет иттифоқи ташкил топгандан сўнг, 1920-1939 йиллар даврида Ўрта осие мамлакатлари айнан Ўзбекистондан армия сафига чақириш ёшига етган ёшларни ҳарбий хизматга чақириш ва уларни сафга қўйиш тартиби, шунингдек Иккинчи жаҳон уруши бошлангандан сўнг, сафарбарлик (мобилизация) ишларини амалга ошириш, ўзбек йигит ва қизларини сафарбар этиш, уларнинг жанг майдонларида кўрсатган қаҳрамонликларини намоён этиш, уруш йиллари халқ хўжалиги ишларини жадаллаштириш бўйича илмий изланишларни олиб боришда вазифалар белгиланганди.

Ўзбекистон ва Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатлари олимларидан, Жўраев М., Алимова Д.А., Муртазаева Р.Х., Ерметов А.А., Ахунова М.А., Бабажанова Д.Б., Джураев Т.Д., Ваганов И.М., Лунин Б.В., Шарипов А.А., Иноятов Х.Ш., А. Раҳмат, Романова Н.Г., Березняк Н.Г., Ржевский О.А. ва Глухарев Н.Н.ларнинг илмий ишларида ўз аксини топган.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology). Совет Иттифоқи ташкил топгандан сўнг, 1920-1928 мобайнида Ўрта Осиё халқларини армия таркибига оммавий

¹ Руге В. Как Гитлер пришёл к власти: Германский фашизм и монополии./Сокр. пер. с нем. Г.Рудого.-М.:Мысль 1985. – С. 301-303.

чақирилиши чор Россия ҳукмронлиги давридагидек амалга оширилган. Ишчи деҳқонлар Қизил армияси (РККА) 1920 йилнинг охири ва 1930 йиллар ярмида кам сонли, атиги 500-700 минг шахсий таркибга эга эди. Шунинг учун автоном республикалардан фуқароларни ҳарбий хизматга чақирилиши оз сонли бўлган. Мусулмон динига мансуб чақирилувчилар (Ўрта Осиё халқлари) асосан ўзлари туғилиб ўсган жойларидаги алоҳида миллий ҳарбий қисмларда хизмат ўтаган. Ҳарбий хизматчиларнинг асосий қисми миллий ҳарбий қисмларда мунтазам равишда хизмат ўтамаганлар, яъни ҳарбий хизмат асосан лагер йиғинларида амалга оширилган².

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results). 1924 йилдан миллатларнинг анъаналари ва урф-одатлари, менталитетига мансуб бўлган хислатларини инобатга олган ҳолда, Миллий ҳарбий қисмлар учун командирларни ўқитиш ва тайёрлаш ўша жойлардаги махсус ҳарбий ўқув юртларида ташкил этилган. 1929 йилнинг 1 декабрига қадар СССРда 9та, яъни Татар-Бошқир, Шимолий-Кавказ тоғлик миллатлар, Кавказорти пиёдачилар, Кавказорти тайёрлов ва Ўрта-Осиё республикалари қўшма миллий ҳарбий ўқув мактаблари бўлган.

1926 йилда амалга оширилган рўйхатга олиш тадбирида, ўзбек миллатига мансуб ҳарбий хизматчиларнинг сони нисбатан кам бўлган. Ўрта Осиё ҳарбий округида – 4,7% ҳарбий хизматчилар ўзбек миллатига мансуб бўлган.

1928 йил 3 июлда Совет Иттифоқида мусулмон ёшларини мажбурий ҳарбий хизматга чақирилиши йўлга қўйилди. СССР Комиссарлар Совети “Муддатли ҳарбий хизматга Ўрта Осиё республикаси халқларини, Доғистон АССР ва Шимолий Кавказ тоғли халқларини” муддатли ҳарбий хизматга чақириш тўғрисидаги Қарорни қабул қилди. 1936 йилгача муддатли ҳарбий хизматга 21 ёшдан чақиртирилган. 1936 йилдан бошлаб эса муддатли ҳарбий хизматга 19 ёшдан чақириш ва сафга қўйиш белгиланди.

1937 йилда ҳам Қизил армия ва флотига ҳарбий хизмат ўташлари учун Ўрта Осиё республикаларидан жуда кам сонли ҳарбий хизматчилар чақиртирилган. 1937 йилги чақирув бўйича Қизил армия ва флотига СССР давлатидан умумий бўлиб 1083755 ҳарбий хизматчи чақирилган бўлса, улардан атиги 8816 ҳарбий хизматчи, яъни (0,8% чақирилувчи) Ўрта Осиё давлатларидан, мусулмон динига мансуб чақирувчилар бўлган³.

1938 йил 7 мартда СССРнинг ВКП (б) ва СНК МКлари “Миллий ҳарбий қисмлар ва ИДҚА (РККА)ни тузиш” тўғрисидаги Қарори қабул қилинди, унда “Миллий республикалар ва вилоятлар фуқароларини бошқа СССР фуқароларини ҳарбий хизматга чақириш принциплари асосида амалга ошириш белгилаб ўтилди.

Ўрта Осиё давлатларидан ҳарбий хизматга чақиришдаги катта ўзгариш фақат 1939-1941 йилларга тўғри келди. Қизил армия ҳарбий хизматчилари сони Ўрта Осиё халқлари хисобига ўсди ва оммавий тарзда мусулмон давлатлари чақирувчилари экстерриториал

² Интернет ресурси <https://ru.m.wikipedia.Org/wiki/>

³ Вклад трудящихся Узбекистана в победу в Великой Отечественной войне. М.:1967. С. – 172 - 173.

принципи асосида ҳарбий хизматга юборилиши йўлга қўйилди, яъни туғилиб ўсган ҳудудидан бошқа ҳудудларда ҳарбий хизмат ўташ тизими шаклланди.

1939 йилги чақирувда Ўрта Осиё республикаларидан умумий бўлиб 186447 нафар ҳарбий хизматчи сафга қўйилди. Уларнинг ҳаммаси Совет Иттифоқининг Ўрта Осиёдан ташқари ҳудудларига ҳарбий хизмат ўташ учун юборилди.

Ҳарбий хизматга чақиртиришда кўп ҳарбий қисмлар ва бирлашмаларнинг бир миллат ва бир тил асосида ташкиллаштириш ва қўшинларни штат бўйича тузиш, ташкил этилган қисмлар ва бирлашмалардаги жанговар тайёргарлик ва жанговар шайлик масалаларида юқори натижаларга эришиш, командир ва шахсий таркиб орасида вазифаларни яхши тушуниш, ҳарбий интизом ва ахлоқий-руҳий тайёргарлик масалаларини таъминлаш мақсад қилиб қўйилган эди. Сабаби олдин амалга оширилган ишлар, яъни турли миллат вакиллари ҳамкорлигидаги ҳарбий хизмат жараёнида, рус тилини тушунмаслик, белгиланган ўқув-жанговар вазифаларни талаб даражасида бажармаслик қўшинларнинг жанговар тайёргарлик ва жанговар шайлик масалаларига жиддий таъсир кўрсатди. Шу тариқа миллий ҳарбий қисмлар ташкил этиш ғояси олға сурилди, тузилди ва белгиланган штатлари асосида улар билан жанговар тайёргарлик машғулотлари ўтказилиши йўлга қўйилди. Миллий ҳарбий қисм ва қўшилмаларга ушбу миллатлардан чиққан командирлар тайинланди⁴. Ўша даврдаги Совет армиясининг жанговар тайёргарлиги ва шайлиги кўрсаткичлари анча кўтарилди ва мустаҳкамланди.

1941 йилда Ўзбекистон аҳолиси бор-йўғи 6,5 миллион киши эканини эсласак, 1 миллион 950700га яқин киши урушга сафарбар этилди. Ҳар уч нафар ўзбекистонликдан биттаси қўлига қурол олиб, фашизмга қарши жанг қилди, жонбозлик кўрсатди, буюк ғалабага ўз хиссасини қўшган. 1 миллион 54298 ўзбекистонлик ўз ватанига қайтди, 870940га яқин сафарбар этилган юртдошларимиз жангоҳларда ярадор бўлди. 538 366 нафар жангчи юртдошларимиз ҳалок бўлди, 158036 нафар юртдошимиз бедарак йўқолди.

1941 йилнинг сентябрь-март ойлари ичида Ўзбекистонда 14 та миллий қўшинлар, ундан 9 та алоҳида мотоўқчи бригадалари ва 5 та кавалерия отлич дивизиялари ташкил топди⁵. Урушга кўнгиллар сафида юборилган ҳамюртларимиз ичида аёллар ва қизлар алоҳида ўрин тутган. Ўзбекистонлик аёлларимизнинг кўпи урушга киришларидан аввал, кўмондонларнинг тавсияларига кўра ҳаво ҳужумига ва кимёга ҳужумига қарши бўлинмаларда, шунингдек биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш, алоқачи, радиотехника каби ҳарбий касбларни эгаллаганлар ва эркаклар билан бирга, елкадош бўлиб урушнинг оловли йўллари босиб ўтганлар.

⁴ Кирсан Н.А. Национальные формирования Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. М.: 1970. С. – 67-71.

⁵ Кнопов Б. И. Общее собрание АН УзССР, посвященное 40-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Иккинчи жаҳон уруши инсоният тарихидан дунё халқлари бошига беҳад оғир мусибатлар келтирган энг даҳшатли қирғинбарот уруш жой олди. Бу уруш дунёдаги 61 давлатни ва ер юзи аҳолисининг 80 фоизини яъни, 1,7 млрд кишини ўз домига тортди. Инсоният ушбу урушда вафот этганлар ҳисобида 50 миллиондан ортиқ киши нобуд бўлди.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations). XX-аср бошларида ўзбек халқи жуда оғир ҳаёт кечирди. Бир томондан рус чоризмининг йиллар давомида ўтказиб келган зулми, иккинчи томондан эса большевикларнинг комунистик ғояни тарғиб қилиш йўлидаги кураши юртимизда яшаган ҳар бир фуқарони жуда қийин аҳволга солиб қўйганди.

Жамиятдаги муаммолар ва мураккаб ижтимоий вазият туфайли, кўплаб оилаларда фарзандлар жуда эрта етим қоларди. Халқимизнинг урф-одатлари, анъана ва удумлари ҳамда оилалардаги шарқона тарбия натижасида ватанпарвар, фидойӣ, мард ва жасур инсонлар вояга етди, натижада Ватан озодлиги хавф остида қолганида ҳеч иккиланмай ўзбек йигитлари йигитлик бурчларини адо этиш мақсадида душманга қарши жангга киришди, жанг майдонида ўзларининг нимага қодир эканликларини кўрсатди, мардларча жанг қилдилар, Ўзбекистоннинг порлоқ келажаги, халқининг тинч ва осойишта ҳаёт кечиришлари учун жонини фидо қилдилар.

References:

1. Жўраев Т.Ж. Ватаннинг содиқ фарзандлари. Тошкент. 1964. –Б.9-11.
2. Садыкова Н.С. Выставка музея истории народов Узбекистана к 40-летию Великой Победы. Ташкент. 1975.
3. М. Жўраев, Р. Нуруллин, С. Камолов, Р. Ражапова, А. Голованов, Қ. Ражабов, А. Маврулов, Р. Абдуллаев, С. Аъзамхўжаев, Д. Алимова, Н. Каримов, Б. Кошанов, К. Оқилов, З. Орифхонова, Л. Тетенова, Ш. Турдиев. Ўзбекистон Совет мустамлакачилиги даврида.- Т.: Шарқ. 2000.
4. Алимова Д.А. 75 лет Великой Победы-общая победа.- М.:Elibrary. 2020. –С .7.
5. Березняк Н.Г. Герои Советского Союза- Узбекистанцы. Ташкент: 1984. – С. 365.
6. Фан ва турмуш. - 2020. -1-2-сон. –Б. 30-31. Вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом.- Т.: “Узбекистан”, 2020. – С 320.
7. Тўлқин Эшбек. Шарқ юлдузи журнали. № 11 (1832). Т. 2019 й.
8. Пантюхин П.С. Ғалабанинг 50 йиллиги. Каталог №35. (15368-769). 1995. –Б. 1-2.
9. Усмонов Қ., Содиқов М. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). – Т., 202. – Б.13-133.